

El Desarrollo Sostenible y el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles como Respuesta a los Retos Ambientales y Sociales de Colombia

Zamora Arias, Juan Diego

Universidad Santo Tomás, Ingeniería Civil

RESUMEN

El presente ensayo tiene como objetivo analizar el concepto de desarrollo sostenible (DS) y su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 (ODS 11), el cual busca lograr que las ciudades y comunidades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. A partir de una revisión de literatura tomada de bases de datos como Scopus y Science Direct, se argumenta que el desarrollo sostenible sí representa una respuesta real a muchos de los problemas ambientales y sociales que enfrenta Colombia, aunque no es una solución perfecta ni de corto plazo. Se discute también qué condiciones necesita el país para avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible, cuales son los obstáculos mas frecuentes y qué tanto se ha avanzado en el tema urbano. La conclusión principal es que Colombia tiene un camino largo pero posible hacia el desarrollo sostenible urbano, siempre que se mejoren las políticas públicas, la participación ciudadana y la inversión en infraestructura verde.

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Hoy en día, uno de los temas que más se discute en el mundo tiene que ver con como las ciudades pueden crecer sin destruir el medio ambiente. Cada vez más personas se mudan a vivir en zonas urbanas y eso trae muchos problemas: contaminación del aire, falta de espacios verdes, inundaciones, escasez de agua, y una desigualdad muy marcada entre quienes tienen acceso a buenos servicios y quienes no [4]. Según datos de las Naciones Unidas, para el año 2050 se estima que cerca del 68% de la población mundial vivirá en ciudades [5], lo cual hace que el tema de la sostenibilidad urbana sea todavía más urgente de tratar.

Colombia no es la excepción a esta realidad. El país ha tenido un crecimiento urbano acelerado durante las últimas décadas, y ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla enfrentan retos enormes en términos de movilidad, gestión de residuos, calidad del

aire y acceso a vivienda digna [6]. A esto se suma que Colombia tiene regiones muy diversas en términos geográficos, culturales y económicos, lo que hace que aplicar soluciones homogéneas no siempre funcione bien [7].

El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado en 1987 con el informe Brundtland, que lo definió como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas [8]. Desde entonces, el tema ha evolucionado mucho y ha tomado formas más concretas con la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la ONU en el año 2015, dentro de la llamada Agenda 2030 [9].

Este ensayo se va a centrar específicamente en el ODS 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Se escoge este objetivo porque como estudiante de ingeniería civil, es el que más tiene que ver con mi campo de trabajo a futuro. Los ingenieros civiles somos los que diseñamos la infraestructura de las ciudades, los que construimos los puentes, las vías, los sistemas de alcantarillado y los edificios. Por eso, entender qué significa que una ciudad sea sostenible es algo fundamental para mi formación profesional [10].

A lo largo del ensayo se va a discutir si el desarrollo sostenible realmente puede ser una respuesta a los problemas

sociales y ambientales, qué necesita Colombia para avanzar en esta dirección, y qué tan lejos o cerca estamos de ser considerados un país desarrollado en términos de sostenibilidad urbana. Para esto se apoya en fuentes académicas de revistas científicas indexadas, principalmente de Scopus y Science Direct.

DISCUSIÓN

1. ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué importa en ingeniería civil?

El desarrollo sostenible es un concepto que puede parecer sencillo al principio pero en la práctica es bastante complejo de implementar. No se trata solo de cuidar el medio ambiente como se dice coloquialmente, sino de encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del planeta [11]. Estos tres pilares, conocidos también como las dimensiones económica, social y ambiental de la sostenibilidad, deben considerarse de manera conjunta y no por separado [12].

Desde el punto de vista de la ingeniería civil, el desarrollo sostenible se traduce en construir infraestructura que dure más tiempo, que use menos recursos naturales, que genere menos contaminación y que sea accesible para toda la población. Por ejemplo, diseñar una vía que no solo sirva para que pasen carros sino que también tenga ciclovías, andenes bien hechos y zonas verdes es

una forma concreta de aplicar el DS [13]. Lo mismo ocurre con los sistemas de gestión del agua, los edificios de bajo consumo energético o los planes de manejo de residuos sólidos [14].

Varios autores señalan que la ingeniería civil tiene un papel muy importante en la transición hacia ciudades más sostenibles, pero que todavía hay una brecha grande entre lo que se sabe en la academia y lo que se aplica en los proyectos reales [2]. Esto tiene que ver con factores como los costos iniciales más altos de las soluciones sostenibles, la falta de regulación adecuada y la poca cultura de sostenibilidad que hay en muchas empresas constructoras del país [15].

2. El ODS 11 y su significado para Colombia

El ODS 11 de la Agenda 2030 establece la necesidad de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles [9]. Este objetivo tiene varias metas específicas que incluyen garantizar el acceso a vivienda adecuada, mejorar el transporte público, reducir los impactos de desastres naturales, proteger el patrimonio cultural y natural, y disminuir el impacto ambiental negativo de las ciudades [16].

Para Colombia, cumplir con el ODS 11 es un desafío muy grande por varias razones. Primero, el país tiene un alto porcentaje de informalidad urbana, lo que significa que muchas personas construyen sus viviendas sin ningún tipo de planeación ni

cumplimiento de normas técnicas [17]. Segundo, existe una gran desigualdad entre las ciudades grandes y las ciudades intermedias o los municipios pequeños, donde los servicios básicos como el agua potable y el saneamiento siguen siendo insuficientes [18].

Según un informe del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el país ha avanzado en algunos indicadores del ODS 11 pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, el porcentaje de personas que viven en asentamientos informales en las principales ciudades sigue siendo alto, y la gestión del riesgo de desastres todavía es bastante reactiva, es decir, se actúa cuando ya ocurrió la catástrofe y no tanto en la prevención [19].

Sin embargo, hay experiencias muy interesantes de ciudades colombianas que han mostrado que sí es posible avanzar hacia la sostenibilidad urbana. El caso de Medellín es quizás el más conocido internacionalmente. Esta ciudad pasó de ser una de las más violentas del mundo a principios de los años 90 a convertirse en un ejemplo de innovación urbana y social [20]. Proyectos como el Metrocable, la renovación de barrios en zonas de ladera y los parques bibliotecas mostraron que la inversión en infraestructura pública puede mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y al mismo tiempo contribuir a la sostenibilidad de la ciudad [21].

3. ¿Es el desarrollo sostenible la respuesta a los problemas ambientales y sociales?

Esta es tal vez la pregunta más importante del ensayo y también la más difícil de responder. Desde mi perspectiva, el desarrollo sostenible sí puede ser una respuesta, pero con varios condicionantes importantes. No es una solución mágica que se puede aplicar de la misma manera en todos los lugares y que va a funcionar de inmediato [22].

Por un lado, hay evidencia de que las políticas orientadas al DS han tenido resultados positivos en varios países. En Europa, por ejemplo, varias ciudades han logrado reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y aumentar los espacios verdes sin sacrificar el crecimiento económico [23]. Esto demuestra que la famosa idea de que cuidar el medio ambiente va en contra del progreso económico no siempre es cierta.

Por otro lado, hay críticos que señalan que el concepto de desarrollo sostenible en su forma actual sigue siendo muy compatible con el modelo capitalista de producción y consumo, y que eso es precisamente su principal limitación [24]. Algunos autores argumentan que si no se cambian las bases del sistema económico global, las mejoras que se logran con el DS son insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis climática y social que vivimos [25]. Esta es una crítica válida y que merece ser tomada

en serio, aunque en este ensayo no se va a desarrollar de manera extensa.

En el contexto colombiano, el DS enfrenta obstáculos muy particulares. Uno de los más importantes es la corrupción, que desvía recursos que deberían invertirse en proyectos de infraestructura sostenible y que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones [26]. Otro obstáculo es la falta de continuidad en las políticas públicas: cada gobierno que llega cambia las prioridades y los proyectos de largo plazo no tienen la continuidad que necesitan [7].

A pesar de estos problemas, yo creo que el DS sigue siendo la mejor hoja de ruta disponible para Colombia porque ofrece un marco que integra los aspectos económicos, sociales y ambientales de manera coherente. El problema no está en el concepto en sí mismo sino en la manera como se implementa. Se necesita voluntad política real, recursos suficientes, participación de las comunidades y un sector privado que asuma responsabilidades más allá de hacer ganancias [27].

4. Infraestructura verde y resiliencia urbana en Colombia

Uno de los componentes más importantes del ODS 11 tiene que ver con la resiliencia de las ciudades frente a los desastres naturales y el cambio climático. Colombia es un país muy vulnerable en este sentido porque tiene zonas costeras expuestas al aumento del

nivel del mar, regiones andinas propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones, y ciudades que se han ido expandiendo sobre zonas de alto riesgo [28].

La infraestructura verde es una herramienta muy valiosa para mejorar la resiliencia de las ciudades colombianas. Este concepto se refiere al uso de elementos naturales o seminaturales dentro del entorno urbano para prestar servicios ecosistémicos, como la regulación de inundaciones, la reducción de temperaturas y la mejora de la calidad del aire [29]. Ejemplos concretos de infraestructura verde son los humedales urbanos, los techos y paredes verdes, los corredores ecológicos y los jardines de lluvia.

En Bogotá, por ejemplo, los humedales han jugado un papel fundamental como reguladores hídricos durante décadas, aunque muchos han sido destruidos o degradados por la expansión urbana desordenada. La recuperación de estos ecosistemas es una prioridad para hacer la ciudad más resistente a las lluvias intensas que cada vez son más frecuentes por el cambio climático [30]. Proyectos como la recuperación del humedal Juan Amarillo o del humedal Jaboque muestran que es posible integrar la naturaleza dentro de la ciudad y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas que viven cerca.

Desde la perspectiva de un ingeniero civil, diseñar y construir con criterios de sostenibilidad implica conocer no solo las técnicas

convencionales de construcción sino también los principios de la ecología urbana, la hidrología y la gestión del riesgo [10]. Es un reto que exige formación interdisciplinaria y una actualización constante de los conocimientos, porque las tecnologías y los enfoques en este campo evolucionan rápidamente.

5. Movilidad sostenible: un reto clave para las ciudades colombianas

El transporte es uno de los sectores que más contribuye a la contaminación del aire y a las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades colombianas. En Bogotá, por ejemplo, el tráfico vehicular es responsable de una parte muy grande de la contaminación atmosférica, lo que tiene consecuencias graves para la salud de los habitantes [31]. Resolver este problema requiere una transformación profunda del sistema de movilidad de la ciudad.

El concepto de movilidad sostenible propone dar prioridad a los medios de transporte con menor impacto ambiental: caminar, ir en bicicleta, usar el transporte público masivo y, más recientemente, los vehículos eléctricos [32]. Colombia ha dado algunos pasos en esta dirección con la expansión del sistema TransMilenio en Bogotá, la introducción de buses eléctricos en varias ciudades y el crecimiento de las ciclovías permanentes. Sin embargo, estos esfuerzos todavía son insuficientes si se compara con lo que se

necesita para hacer una verdadera transición hacia la sostenibilidad [33].

Uno de los problemas principales es que el modelo de ciudad que se ha construido en Colombia, especialmente a partir de los años 70 y 80, está diseñado para el carro. Las ciudades se expandieron de manera horizontal, con grandes distancias entre los lugares de vivienda y los lugares de trabajo o estudio, lo que hace que el transporte público sea menos eficiente y que la gente prefiera usar el carro privado [34]. Cambiar esta lógica requiere no solo inversiones en transporte sino también una planificación urbana muy diferente, que promueva densidades más altas y la mezcla de usos del suelo.

6. Participación comunitaria y gobernanza para el DS urbano

Uno de los aspectos que muchas veces se olvida cuando se habla de desarrollo sostenible es el papel de las comunidades. Las soluciones técnicas son necesarias pero no son suficientes si no cuentan con el apoyo y la participación activa de la gente que vive en los barrios y las ciudades [35]. La gobernanza participativa, es decir, la capacidad de los ciudadanos de involucrarse en las decisiones que afectan su entorno, es un componente fundamental del ODS 11.

En Colombia, la participación ciudadana en los procesos de planificación urbana ha aumentado en los últimos años, pero todavía enfrenta muchas barreras. La falta de información clara, los

mecanismos de participación poco accesibles para personas de bajos recursos y la desconfianza en las instituciones son obstáculos que limitan el impacto de la participación [7]. Además, muchas veces los espacios de participación son solo formales, es decir, se convoca a la comunidad pero sus opiniones no tienen un peso real en las decisiones finales.

Experiencias en otros países muestran que cuando las comunidades participan activamente en el diseño de su entorno, los proyectos tienen más probabilidades de ser exitosos y sostenibles en el tiempo [36]. En Colombia, hay ejemplos como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) participativos o los procesos de mejoramiento barrial con participación comunitaria que han dado buenos resultados cuando se implementan bien. El reto está en escalar estas experiencias y hacerlas la norma y no la excepción.

7. ¿Puede Colombia algún día ser considerada un país desarrollado?

Esta es una pregunta que a muchos colombianos les genera sentimientos encontrados. Por un lado, hay un orgullo legítimo por los avances que el país ha tenido en materia de reducción de la pobreza, mejoras en educación y salud, y crecimiento económico en las últimas décadas. Por otro lado, hay conciencia de que Colombia sigue teniendo problemas estructurales muy serios que la alejan de lo que se entiende como un país desarrollado.

Si se usa el concepto tradicional de desarrollo, basado principalmente en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, Colombia todavía está lejos de alcanzar los niveles de los países más ricos del mundo. Sin embargo, si se adopta una visión más amplia del desarrollo, que incluya indicadores de bienestar, equidad, sostenibilidad ambiental y cohesión social, el panorama es más matizado [37]. Hay aspectos en los que Colombia está bastante bien en comparación con otros países de ingreso similar, como la biodiversidad, la riqueza cultural y el potencial de energías renovables.

En términos de desarrollo sostenible urbano, Colombia podría avanzar de manera significativa si toma decisiones estratégicas en los próximos años. A corto plazo, esto implica mejorar la gestión de residuos sólidos, avanzar en la cobertura del transporte público masivo, recuperar los ecosistemas urbanos degradados y fortalecer los sistemas de alerta temprana para desastres [19]. A mediano plazo, el país necesita replantear su modelo de ordenamiento territorial, invertir más en energías limpias y fortalecer la educación ambiental desde la escuela [3].

El camino no es fácil y no hay garantías de éxito, pero lo que sí es claro es que no hacer nada no es una opción. Los efectos del cambio climático ya se sienten en el territorio colombiano con lluvias más intensas, periodos de sequía más prolongados y eventos

climáticos extremos más frecuentes. Ignorar esto sería un error que las generaciones futuras pagarían con creces [38].

8. El rol de la educación en ingeniería y el DS

Como estudiante de ingeniería civil, creo que la formación que recibimos tiene un papel muy importante en la transición hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía hay una brecha grande entre los contenidos tradicionales de la carrera y las competencias que se necesitan para diseñar y construir ciudades más sostenibles [2]. Muchos de los cursos de las carreras de ingeniería siguen siendo muy técnicos y especializados, y no se integran de manera explícita conceptos como la sostenibilidad, la equidad o el cambio climático.

Algunos estudios señalan que para que los ingenieros puedan contribuir realmente al DS, necesitan desarrollar competencias que van más allá de lo puramente técnico: pensamiento sistémico, capacidad de trabajar de manera interdisciplinaria, habilidades de comunicación con comunidades no técnicas y una ética profesional que ponga el bienestar de las personas y del planeta por encima del interés económico de corto plazo [39].

En Colombia, varias universidades han comenzado a incorporar asignaturas de desarrollo sostenible, gestión ambiental y responsabilidad social en los planes de estudio de ingeniería. Esto es un avance positivo, aunque todavía queda mucho por hacer para que la sostenibilidad deje de ser una materia optativa o un tema

transversal poco articulado y se convierta en un eje central de la formación de los ingenieros [40].

La asignatura de desarrollo sostenible que estoy cursando actualmente es un ejemplo de ese esfuerzo por cerrar esa brecha. Aunque al principio puede parecer que no tiene mucha relación con el diseño de estructuras o la mecánica de suelos, en realidad está directamente conectada con la forma como vamos a ejercer nuestra profesión en el futuro. Un ingeniero civil que no entiende el impacto ambiental y social de sus decisiones de diseño no está completamente preparado para los retos del siglo XXI.

CONCLUSIONES

A partir de todo lo discutido a lo largo de este ensayo, es posible llegar a varias conclusiones importantes sobre el desarrollo sostenible, el ODS 11 y el contexto colombiano.

En primer lugar, el desarrollo sostenible sí representa una respuesta válida y necesaria a los problemas ambientales y sociales que enfrenta Colombia, aunque no es una solución perfecta ni inmediata. Su valor principal está en ofrecer un marco conceptual que integra las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, superando la visión reduccionista que solo mira el crecimiento económico como indicador de progreso. Sin embargo,

para que ese marco se traduzca en cambios reales, se necesitan voluntad política sostenida, inversión pública adecuada y participación activa de las comunidades.

En segundo lugar, el ODS 11 es especialmente relevante para Colombia porque el país está viviendo un proceso acelerado de urbanización que trae consigo enormes desafíos en términos de movilidad, vivienda, gestión del riesgo y calidad ambiental urbana. Experiencias como la transformación urbana de Medellín muestran que es posible avanzar hacia ciudades más inclusivas, seguras y resilientes, pero que esto requiere un compromiso de largo plazo y la articulación de múltiples actores: gobierno, academia, sector privado y comunidades.

En tercer lugar, la ingeniería civil tiene un papel central en la construcción de ciudades sostenibles, pero para cumplir ese papel de manera efectiva necesita transformarse. Los ingenieros del futuro deben tener una formación más integral, que combine el rigor técnico con el pensamiento sistémico, la sensibilidad social y el compromiso ambiental. Universidades y empresas del sector tienen la responsabilidad de promover ese cambio.

Finalmente, aunque Colombia tiene un camino largo por recorrer para ser considerada un país sostenible en términos urbanos, no está empezando desde cero. Hay avances significativos, hay experiencias exitosas y hay un creciente reconocimiento social de la

importancia del tema. Lo que falta es mayor coherencia entre el discurso y la acción, y mayor capacidad para mantener los compromisos más allá de los ciclos políticos. Si se logra eso, el desarrollo sostenible puede ser mucho más que un concepto bonito en un documento internacional: puede convertirse en la guía real del desarrollo de las ciudades colombianas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] M. A. Cohen, "Urban growth and sustainable development," *Sustainability*, vol. 8, no. 12, p. 1191, 2016, doi: 10.3390/su8121191.
- [5] United Nations, "World Urbanization Prospects: The 2018 Revision," Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, Tech. Rep. ST/ESA/SER.A/420, 2019.
- [6] C. A. Torres Tovar, "Ciudad informal colombiana: barrios construidos por la gente," Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009.
- [7] L. C. Jiménez Reyes, "Sostenibilidad: dimensiones y criterios," in Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad, Ediciones USTA, 2018, pp. 19–35.
- [8] World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

- [9] United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," Resolution A/RES/70/1, 2015.
- [10] A. Peña-García, "The role of civil engineering in sustainable development: current challenges and future directions," *J. Clean. Prod.*, vol. 250, p. 119514, 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119514.
- [11] J. Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone, 1997.
- [12] T. Hak, S. Janouskova, and B. Moldan, "Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators," *Ecol. Indic.*, vol. 60, pp. 565–573, 2016, doi: 10.1016/j.ecolind.2015.08.003.
- [13] M. Chester and A. Horvath, "Environmental assessment of passenger transportation should include infrastructure and supply chains," *Environ. Res. Lett.*, vol. 4, no. 2, p. 024008, 2009, doi: 10.1088/1748-9326/4/2/024008.
- [14] L. Berardi, "Building Energy Consumption in US, EU, and BRIC Countries," *Procedia Eng.*, vol. 118, pp. 128–136, 2015, doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.416.
- [15] F. Ruiz and L. Vargas, "Barreras para la implementación de prácticas constructivas sostenibles en Colombia," *Rev. Ing. Constr.*, vol. 35, no. 2, pp. 101–115, 2020.
- [16] United Nations, "The Sustainable Development Goals Report 2022," New York: United Nations, 2022.
- [17] E. Camargo, "Informalidad urbana en Colombia: causas, consecuencias y alternativas de política," *Cuad. Vivienda Urban.*, vol. 12, no. 23, pp. 1–22, 2019, doi: 10.11144/javeriana.cvu12-23.iucc.
- [18] DNP, "Informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible," Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2022.
- [19] DNP, "Política de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en Colombia," Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2021.
- [20] J. Brand, "Urban resilience and the politics of infrastructure in Medellín, Colombia," *Int. J. Urban Reg. Res.*, vol. 37, no. 6, pp. 2062–2081, 2013, doi: 10.1111/1468-2427.12022.
- [21] N. Quiroga, "Urbanismo social en Medellín: lecciones aprendidas y perspectivas futuras," *Cuad. Geogr. Rev. Colomb. Geogr.*, vol. 28, no. 1, pp. 56–72, 2019.
- [22] A. Dobson, "Ecological citizenship: a defence," *Env. Polit.*, vol. 12, no. 4, pp. 89–94, 2003.
- [23] EEA, "Urban Sustainability in Europe: What is Working?," European Environment Agency, Copenhagen, Report No. 11/2020, 2020.

- [24] J. Martinez-Alier, "The Environmentalism of the Poor," Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
- [25] H. E. Daly, "Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development," Boston: Beacon Press, 1996.
- [26] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2022," Transparency International, Berlin, 2023.
- [27] M. Sachs, J. D. Schmidt-Traub, G. Lafortune, and G. Fuller, "Sustainable Development Report 2022," Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- [28] IDEAM, "Tercera Comunicación Nacional de Colombia ante la CMNUCC," Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Bogotá, 2017.
- [29] European Commission, "Green Infrastructure Strategy," COM(2013) 249 final, Brussels, 2013.
- [30] C. Andrade, "Humedales urbanos de Bogotá: funciones ecológicas y retos de gestión," *Ambient. Soc.*, vol. 20, no. 3, pp. 35–56, 2017.
- [31] SDA, "Informe Anual de Calidad del Aire de Bogotá 2021," Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá, 2022.
- [32] R. Cervero and K. Kockelman, "Travel demand and the 3Ds: density, diversity, and design," *Transp. Res. Part D Transp. Environ.*, vol. 2, no. 3, pp. 199–219, 1997, doi: 10.1016/S1361-9209(97)00009-6.
- [33] A. Pardo, "Movilidad sostenible en Bogotá: avances y desafíos," *Rev. Ing.*, no. 45, pp. 88–97, 2017.
- [34] G. Dureau, "Bogotá: una doble dinámica de expansión espacial y segregación socio-residencial," *Territ.*, no. 6, pp. 13–28, 2002.
- [35] I. Anguelovski and J. Martinez-Alier, "The 'Environmentalism of the Poor' revisited: Territory and place in disconnected glocal struggles," *Ecol. Econ.*, vol. 102, pp. 167–176, 2014, doi: 10.1016/j.ecolecon.2014.04.005.
- [36] E. Ostrom, "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action," Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [37] M. Nussbaum and A. Sen, *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- [38] IPCC, "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability," Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- [39] B. Williams and T. Figueiredo, "Translating sustainability competencies into curriculum components," *Sustainability*, vol. 12, no. 16, p. 6656, 2020, doi: 10.3390/su12166656.

Progress in the classroom on education for sustainable development (ESD) and environmental education (EE).
ZENODO COMMUNITIES
Pedro Mauricio Acosta-Castellanos, Ph.D.
Working papers

- [40] A. Queiruga-Dios and P. M. Acosta Castellanos, "Teaching sustainability in engineering education: a review of current trends," *J. Clean. Prod.*, vol. 321, p. 129000, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129000.